

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПТ-АРТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНОМУ ЦИФРОВОМУ МИСТЕЦТВІ

Харламова Ольга ¹, Димова Анастасія ² [0009-0007-1520-3256]

¹ здобувачка кафедри дизайну,
Запорізький національний університет, Україна
olya.kharlamova.68@gmail.com

² викладачка кафедри дизайну,
Запорізький національний університет, Україна
nastia4dymova@gmail.com

Анотація. У тезі розглядається становлення концепт-арту в медіаіндустріях та його значення для процесу створення сучасного цифрового контенту. Концепт-арт аналізується як спеціалізована форма ілюстрації, що виникла в межах кіно та анімації, а згодом стала ключовою складовою дизайну відеоігор. На основі аналізу наукових джерел визначено роль концепт-арт художників у формуванні образів персонажів, середовищ і атмосфери майбутніх проєктів. Також описано вплив цифрових технологій на розвиток художніх практик, пов'язаних із комп'ютерною графікою та цифровим живописом. Показано, як концепт-арт інтегрується у виробничі процеси медіа, забезпечуючи комунікацію між командами та створення цілісного візуального стилю.

Ключові слова: концепт-арт, цифрове мистецтво, дизайн середовища, цифрові технології, візуальний стиль.

Розвиток концепт-арту нерозривно пов'язаний із становленням візуальних індустрій ХХ століття. У матеріалах Силенка описано, що «створення таких іконічних героїв як Білосніжка, Міккі Маус чи Пітер Пен починалося з ескізів та студійних малюнків, які ставали основою для аніматорів» (Силенко, 2024). Саме ці ранні форми попередньої візуалізації стали основою для подальшого розвитку концепт-арту як окремої художньої дисципліни.

Згодом концепт-арт почав відігравати ключову роль у створенні не лише персонажів, а й цілісних світів. У тексті підкреслено: «з розвитком кіноіндустрії та відеоігор концепт-арт ставав дедалі важливішим для того, щоб створити візуально впізнаваних героїв, здатних викликати емоційну реакцію» (Силенко,

2024). Цей процес пов'язаний із тим, що сучасні медіа вимагають чіткої, структурованої візуальної мови.

Поширення відеоігор сформувало зовсім нові потреби у галузі концепт-арту. У кваліфікаційній роботі Максименка наголошується, що «оскільки індустрія розваг стає все більш популярною та конкурентоспроможною, концептуальне мистецтво – важливий етап у процесі виробництва ігор/фільмів – також вимагає художників, здатних створювати якісніші роботи у стислий термін» (Максименко, 2025). Саме тому концепт-художники сьогодні є ключовими фахівцями, від яких залежить початкове бачення всієї гри. Їхня робота формує основу майбутнього проєкту, адже саме вони створюють перші візуальні рішення, що визначають стиль, силуети персонажів, характер середовищ та атмосферу (Рис.1).

Рисунок 1 Ранні начерки гри "The Blacksmith"

У тому ж тексті подано базове визначення: «Концепт-арт – це спеціалізована форма ілюстрації, що використовується для візуалізації ідей ще до початку їхньої повноцінної реалізації у фінальному продукті» (Максименко, 2025). Концепт-арт найчастіше використовують у різних сферах індустрії розваг — у кіно, анімації, коміксах та, передусім, у відеоіграх. Він може включати в себе опрацювання великої кількості елементів: від зовнішнього вигляду персонажів і їхніх костюмів до дизайну середовищ, техніки, зброї чи фантастичних істот. Основне його завдання полягає в тому, щоб сформувати перше візуальне уявлення про майбутній проєкт і передати атмосферу, яка стане основою для всієї подальшої розробки (Рис.2).

Рисунок 2. Приклад концепт-арту

У цій статті зазначено, що «завдяки концепт-арту, абстрактні ідеї набувають конкретних форм через скетчі, колажі чи цифрові ілюстрації, що передають настрій, атмосферу та загальний стиль проекту» (Максименко, 2025). Створені концепти виконують роль базових орієнтирів для всієї команди розробників. На наступних етапах саме вони лягають в основу 3D-моделювання, анімації та програмування, допомагаючи всім учасникам проекту працювати в єдиному стилістичному напрямку. Завдяки цьому процес виробництва стає більш узгодженим, а результат – цілісним і візуально послідовним, оскільки всі технічні та творчі рішення спираються на спільне початкове бачення.

У статті про цифровий живопис зазначено, що: «новизна цифрового живопису полягає в тому, що для створення художнього образу митець відходить стандартних від інструментів використання візуалізації і використовує комп'ютер, графічні редактори, які з розвитком технологій імітують роботу пензлів і олівців» (Храмова-Баранова, 2023). Цікаво, що витoki цифрового мистецтва пов'язують з американським математиком і художником Беном Лапоскі, якого вважають одним із першопрохідців цього напрямку. Йому вдалося створювати графічні зображення за допомогою аналогового комп'ютера. Ще у 1952 році він використав катодну трубку осцилографа для створення серії робіт, які отримали назву «Електронні абстракції».

Хоч ці зображення й здаються досить простими у порівнянні з сучасними цифровими роботами, у середині ХХ століття це було справжнім проривом. Ідея Лапоскі ґрунтувалася на керуванні електронними променями на флуоресцентній поверхні осцилографа, а отримані зображення він фіксував на високошвидкісну фотоплівку. Саме такі експерименти заклали основи подальшого розвитку цифрової художньої практики.

Разом із розвитком комп'ютерних технологій значно змінилися й можливості концепт-арту. У статті про цифровий живопис зазначено: «створення художнього образу за допомогою комп'ютерної графіки є актуальним, оскільки надає нові можливості в передачі думки автора в творі мистецтва і дизайну.» (Храмова-Баранова, 2023). Популярність цифрового мистецтва постійно зростає, і дедалі більше інформації переходить у цифровий формат. Це створює потребу у якісних ілюстраціях, адже багато матеріалів потребують візуального оформлення за допомогою графічних редакторів. У такому середовищі цифровий живопис набуває особливої актуальності та має всі передумови для подальшого активного розвитку.

Так цифровий живопис став не лише важливим елементом сучасної культури, «а й значним фактором в еволюції традиційних форм мистецтва. Інтеграція цифрового живопису в традиційне мистецтво стане новим витком у всесвітній художній історії живопису, сформувавши новий етап у його еволюції, де традиційні методи зливаються з новаторськими технологіями, створюючи нові мистецькі твори, які назавжди залишаться в історії мистецтва» (Капустін, 2024).

Літературні джерела

1. Храмова-Баранова О. Л. (2023) Digital Painting: Formation and Prospects. URL: https://www.researchgate.net/publication/373790320_Digital_Painting_Formation_and_Prospects
2. Максименко В. Є. (2023) Концепт-арт та його значення в сфері відеоігор : кваліфікаційна робота бакалавра. Криворізький державний педагогічний університет. URL: <https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/11846/3/Максименко%20В.%20Є..pdf>
3. Слюсар К. Б., Силенко Ю. В. (2024) Історія становлення концепт-арту персонажа. URL: <https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/30869/1/Слюсар%20Силенко.pdf>
4. Крук, П., Попінова, О. (2025). Цифрове мистецтво у цифрову епоху. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/52038/1/Kruk_Popinova84-3_2025.pdf
5. Капустін П. Р. Цифрове мистецтво та його вплив на традиційне мистецтво початку XXI століття (2025). URL: https://www.apfn-journal.in.ua/archive/84_2025/part_3/9.pdf